

ENSINO DE CIÊNCIAS DA NATUREZA E INCLUSÃO ESCOLAR: METODOLOGIAS ATIVAS COMO ESTRATÉGIA PEDAGÓGICA

DOI: 10.5281/zenodo.15538667

Marta Lilia Verçosa Aragão¹

¹ Ciências Biológicas e Química – Universidade Federal de Alagoas - AL

E-mail: martavercosa77@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8166501860192399>

Marily Oliveira Barbosa²

² Pedagogia com Doutorado em Educação Especial – UNCISAL – AL

E-mail: marily.obarbosa@professor.educ.al.gov.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5532748263640890>

Luciana Nascimento Calixto³

³ Pedagogia – Universidade Federal de Alagoas - AL

E-mail: lucianancalixto@icloud.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/9210574187311771>

RESUMO: A inclusão escolar de estudantes com deficiência é um direito garantido pela Lei Brasileira de Inclusão, que assegura o acesso, a permanência, a participação e a aprendizagem em todos os níveis de ensino. O objetivo desse estudo é analisar por meio de um relato de experiência o trabalho docente na área de ciência das naturezas que utiliza em seu cotidiano as metodologias ativas junto a turmas que possuem estudantes com deficiência. No ensino de Ciências da Natureza, a aplicação de metodologias ativas tem se mostrado uma estratégia eficaz para promover a autonomia, o protagonismo e a aprendizagem significativa, favorecendo a construção do conhecimento a partir da realidade dos alunos. Contudo, a implementação dessas metodologias enfrenta desafios, como a carga horária excessiva dos docentes, o número elevado de estudantes por sala, o apego a práticas tradicionais e a inadequação de espaços escolares. A interdisciplinaridade nas Ciências da Natureza, contribui para uma compreensão integrada dos conteúdos e aproxima os estudantes da vivência científica. Este estudo, por meio de um relato de experiência, analisa a prática docente no ensino de Ciências da Natureza com o uso de metodologias ativas em turmas com estudantes com deficiência, refletindo sobre suas contribuições para a efetivação da inclusão escolar. Os resultados apontam para a necessidade de formação continuada dos professores e de políticas públicas que incentivem práticas pedagógicas inovadoras e inclusivas, capazes de garantir uma educação equitativa e de qualidade para todos.

Palavras-chave: Educação Especial Inclusiva; Metodologias ativas; Ciências da Natureza.

1. INTRODUÇÃO

No Brasil a educação especial está vinculada à Lei n. 13.146 de 2015, Lei Brasileira de inclusão da Pessoa com deficiência (LBI). No que se refere à LBI a educação deve ser inclusiva

em todos os níveis de ensino (Brasil, 2015). O Art.27 assegura a educação de pessoas com deficiência como um direito para que se alcance o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais. Nesse contexto as práticas pedagógicas são aliadas para o desenvolvimento escolar. Ainda nesse artigo a família também deve ter sua contribuição na educação de qualidade (Brasil, 2015), essa relação de apoio entre professor e família é fundamental já que muitas atividades são iniciadas em sala com o auxílio do professor e finalizada em casa com a troca de informações com a família.

Quando pensado no estudante com deficiência, é necessário refletir a relação família escola com os princípios da inclusão escolar que vem se ampliando a cada dia devido às políticas públicas existentes a favor da inclusão no âmbito da educação. Devemos considerar a importância da inclusão escolar desde a educação infantil, anos iniciais, anos finais e ensino médio para que ao alcançar o ensino superior as adaptações/flexibilização sejam garantidas. Partindo do princípio de igualdade e diversidade é importante esse ajuste nas práticas pedagógicas ao longo dos anos com os estudantes com deficiência para que ao se sentirem seguros no processo de aprendizagem eles se sintam confortáveis para se incluírem aos níveis de ensino mais elevados, ou seja o ensino superior. Podemos mencionar também que essas adaptações/flexibilização são garantidas nas legislações Brasileiras (Brasil, 1988; Brasil, 2015). Os estudantes devem ter oportunidades iguais de acesso ao ensino, no processo de inclusão dentro de sala de aula há inúmeras estratégias que podem ser utilizadas, dentre elas podemos ter em sala um estudante apoiador para mediar entre os professores e outros alunos e assim ajudar na socialização, principalmente quando da realidade de estudantes com deficiência em uma sala com inúmeros estudantes.

Cabe salientar que o processo de inclusão escolar em algumas realidades caminha a passos vagorosos e requer empenho por toda a comunidade escolar, por isso que as políticas públicas que visam a inclusão escolar devem ser reconhecidas como importante. Essa inclusão diz respeito ao acesso, participação, permanência e aprendizagem (Barbosa, 2018; Brasil, 2015).

Os estudantes com deficiência têm adentrado a escola devida as inúmeras legislações (Brasil, 1988; 2015), mas tem enfrentado dificuldade de permanecer em sala de aula. Faz-se necessário modificações nas metodologias de aula. Visto que “As atividades em sala de aula precisam relacionar-se à realidade dos estudantes, atribuindo-lhes significado em suas vivências para que haja efetivo desenvolvimento do conhecimento científico (Leite; Dainez, 2022, p. 4).

Para Ausubel citado por Leite e Dainez, (2022), na organização do ensino, o saber cotidiano dos estudantes é fundamental para construir situações de aprendizagem

sistematizadas e significativas. Nesse contexto o aluno irá trabalhar ativamente no processo construindo seu próprio conhecimento e aprendendo conteúdos essenciais.

Podemos exemplificar no ensino de ciências a ausência do passo a passo das atividades, e isso gera também uma certa desorganização na prática das atividades.

As Ciências da natureza possibilitam ao aluno com deficiência a compreensão da vida e do mundo, mediante o máximo de entendimento possível sobre os conceitos, princípios e procedimentos científicos, os quais são relevantes para o entendimento homem/natureza (Brasil, 2018). O ensino, em particular o de ciências, deve ser um instrumento para levar o aluno com deficiência a compreender o conteúdo de acordo com a sua realidade. A abordagem das Ciências da Natureza deve ser integrada, promovendo conexões entre Biologia, Química e Física, além de relacionar esses conteúdos com outras áreas do conhecimento (Brasil, 2018), essa forma interdisciplinar de ensino ajuda ao aluno com deficiência entender melhor que dentro da ciência existem áreas distintas e que podemos entrelaçá-las. Vale a pena refletir que em 2016 a ONU propôs aos líderes mundiais 17 objetivos de desenvolvimento sustentável para que coletivamente a humanidade pudesse dissociar o crescimento da desigualdade, diante desse Cenário mais uma vez podemos inserir os alunos com deficiência trazendo-os para um contexto de igualdade (ONU,2015).

Quando ensinamos em uma escola para todos, as informações precisam estar conectadas, de forma que o aluno consiga observar sua aprendizagem de forma colaborativa, as atividades variadas e direcionadas para atender as múltiplas necessidades é fundamental (Daxenberger; Polia, 2018). A inclusão escolar sempre foi um grande desafio, e o pós-pandemia contestador. Os professores necessitam muito mais de metodologias colaborativas para minimizarem as barreiras e melhorar a qualidade da aula colocando como ponto principal a educação inclusiva. Os professores necessitam ter um leque de metodologia para auxiliar nas suas aulas, para tentar seguir o que a LBI solicita para diminuir a fragmentação no processo de inclusão no ambiente de ensino- aprendizagem.

Nesse contexto, nos últimos anos, na área da educação tem surgido a ampliação no número de professores que utilizam as metodologias ativas, visto que essas oportunizam que os estudantes sejam personagens principais, eles são incentivados a serem coadjuvantes e assim desenvolverem a capacidade de aprimorar o trabalho em grupo, e de forma coletiva estudar os conteúdos essenciais de maneira autônoma e mesmo de forma coletiva (Souza, 2020). Quando olhamos para o aluno observamos em cada um esse planeta a ser descoberto, tendo suas essências e bases domésticas, trazendo valores do seu cotidiano e da sua vivência. O modelo de

ensino pedagógico baseado no eu faço e depois você faz, aprender primeiro para depois fazer muitas vezes conduz o aluno a imitar, a copiar, colocando o professor como ponto central e ele não pratica a autonomia em sala de aula. Observamos na prática que alguns professores conhecem as metodologias ativas, embora nem todos a valorizam e não colocam em prática da forma como deveria ser. Existe a necessidade de formações continuadas para esses profissionais, principalmente quando alinhadas as questões de inclusão escolar.

Há inúmeras reflexões que podem ser realizadas quando pensamos nos desafios de implementar as metodologias ativas no cotidiano escolar. Alguns desses questionamentos seriam: A carga horaria excessiva que a maioria dos docentes possuem dificultam o uso das metodologias ativas? Ou seria as práticas tradicionais que já estão arraigadas no fazer docente? Ou o espaço físico inadequado da maioria das escolas? Ou ainda a dificuldade de transcender dos conhecimentos teóricos para a prática do dia a dia? Ainda há também as questões de instituições que apregoam avaliações tradicionais e conhecimentos objetivos que podam o fazer docente de forma criativa. Outro questionamento seria a possibilidade de refletir sobre a quantidade excessiva de estudantes em sala que dificulta as metodologias ativas em sala de aula.

Dito isso, o objetivo desse estudo é analisar por meio de um relato de experiência o trabalho docente na área de ciência das naturezas que utiliza em seu cotidiano as metodologias ativas junto a turmas que possuem estudantes com deficiência.

2. METODOLOGIA

Este estudo terá por base a pesquisa qualitativa sabendo que ela não se restringe apenas a produção de conhecimentos, mas sim a construção desse conhecimento (Flick, 2008). A pesquisa qualitativa é uma abordagem dinâmica que busca compreender os significados e as experiências humanas, privilegiando a profundidade e o contexto das interações sociais, e não apenas os números e padrões quantitativos, (Creswel; Poth, 2020). Nesse estudo utilizamos a pesquisa participante, no qual a pesquisado atuou em ambiente de pesquisa junto aos estudantes com deficiência. Os Instrumentos de coleta de dados foram observação por meio de diário de campo tendo como procedimentos de coleta de dados a construções de um diário de campo das aulas de ciências da natureza com uso de metodologias tradicionais e ativas que envolvem estudantes com deficiência. O local da pesquisa foi uma escola regular da rede privada do município de Maceió. Os participantes da pesquisa foram a professora pesquisadora da disciplina de ciência da natureza e os estudantes com deficiência, sendo esses: síndrome de down (deficiência intelectual), deficiência auditiva e transtorno do espectro autista. A análise

dos dados se deu por meio da análise de conteúdo (Bardin, 2011).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A pesquisadora participante da pesquisa tem formação em licenciatura em Química e em ciências biológicas, com licenciatura em ambas as áreas. Além disso, tem uma especialização em Metodologia do Ensino de Química. Cabe expor que a professora participante da pesquisa é entusiasta quanto a ministração das disciplinas de Química e Ciências, tendo vinte e oito anos de experiência em sala de aula sendo em sua maioria na rede privada. Além da paixão pelo ensino, busca se aperfeiçoar por meio de formação continuada por vários cursos, entre eles o curso Metaverso na educação, Storytelling com Apresentação Google, explorando planilhas google, produção de multimídia: e-book, criando portfólios digitais, produção de multimídia e-book no google for education e outros cursos e formações ao ambiente online da Moonshot Educação. A busca por cursos que envolvam a metodologia ativa é algo atual e necessário no cotidiano docente.

Além da pesquisadora participante da pesquisa, houveram também os estudantes com deficiência, a saber: Lívia, de 13 anos, cursa em 2025 o 8º ano do ensino fundamental II, no turno vespertino. Ela aprendeu a ler e escrever entre o 2º e o 3º ano, quando tinha entre 7 e 8 anos. Lívia possui síndrome de Down. Jonas, de 15 anos, está na 1ª série do Ensino Médio no ano de 2025. Ele chegou à escola já alfabetizado, tendo aprendido a ler por volta dos 9 anos, quando estava no 6º ano. Jonas tem transtorno do espectro autista de nível de suporte 1. Marcos, também de 15 anos, cursa a 1ª série do Ensino Médio. Ele aprendeu a ler aos 13 anos, quando estava no 8º ano. Marcos possui baixa audição, sendo considerado pessoa com deficiência auditiva e usuário de aparelho auditivo.

Ao longo desses anos a participante da pesquisa nos últimos anos acompanhou de perto o desenvolvimento de estudantes com deficiência. A Lívia que possui síndrome de Down está sendo observada há aproximadamente quatro meses e durante esse período temos observado progresso em suas respostas às atividades experimentais associadas ao cotidiano está contribuindo para o seu melhor desenvolvimento como compartilha seus experimentos mesmo sendo simples a autoestima da estudante está sendo um aspecto fundamental para o seu desenvolvimento acadêmico e emocional. O Aluno Jonas que apresenta transtorno do Espectro autista nível 1 vem sendo acompanhado por cerca de 02 anos nesse tempo temos notado avanços na sua comunicação e interação, sofreu um pouco nesses últimos três meses pela mudança de

turno das aulas antes matutino e hoje vespertino, desenvolveu na sua partilha de sua vida pessoal, relatando fatos do seu cotidiano que antes não conseguia. Já o Marcos, que possui baixa audição, está matriculado na escola da pesquisa há aproximadamente dois anos e três meses, chegou sem ser alfabetizado e passou a usar o aparelho auditivo onde em poucos meses conseguiu ser alfabetizado, nesse período utilizou-se metodologias ativas e exercícios com mais imagens, recurso de apoio auditivo e estratégia de ensino que oferece um ambiente acolhedor, esse muitas vezes se faz necessário se fazer mais perto, falar mais próximo para o entendimento ser melhor. Defendemos que um ambiente com feedbacks positivos e incentivo, com formas diferenciadas de ensino faz toda a diferença na formação de uma autoestima sólida e na motivação do estudantes em condições especiais para que continue aprendendo e crescendo.

Os estudantes têm diferentes deficiências, e cada uma delas requer atenção diferenciada, a seguir trazemos conceitos sobre elas. A Síndrome de Down (SD), conhecida internacionalmente como *Down Syndrome*, é uma das condições genéticas mais frequentes em todo o mundo. Sua origem está associada a uma alteração no número de cópias dos genes presentes no cromossomo 21. O termo "síndrome" refere-se a um conjunto de sinais e sintomas, enquanto "Down" faz referência ao médico britânico John Langdon Down, responsável por descrever as características desse quadro, essa síndrome é uma das causas mais recorrentes de deficiência intelectual (Farias, Lopes Neto; Llapa-Rodriguez, 2020).

Já o estudante com transtorno do Espectro Autista (TEA) possui dificuldades qualitativas nas interações sociais, comunicação e presença de movimento repetitivo e estereotipado, podendo em alguns casos ter deficiência intelectual a depender do nível de suporte (Barbosa, 2018).

O outro estudante possui perda auditiva, e portanto “Considera-se deficiência auditiva a perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500Hz, 1.000Hz, 2.000Hz e 3.000Hz” (BRASIL, 2005). Cabe expor que existe diferenciação entre o indivíduo que se declara com deficiência auditiva e aquele que se posiciona enquanto pessoa surda. O sujeito com deficiência auditiva geralmente é usuário de aparelho auditivo, possui resquícios auditivos e se comunica pela língua portuguesa, sendo inclusive oralizada (Barbosa, 2020).

Os estudantes com deficiência requer a adoção de metodologias ativas, visto que os jovens transformam conhecimentos já disponíveis em algo novo para eles (Silva; Del pino, 2019). Esse novo é o que queremos descobrir junto com os alunos com deficiência, de forma

flexível, usando atividades qualitativas e buscando entender como eles conseguem interpretar suas experiências. A seguir traremos relatos de experiências de práticas pedagógicas com os estudantes com deficiência.

No dia 04 de Março de 2025 escolhemos um tema direcionado pela BNCC para essa série (8 ano do ensino fundamental II), circuito elétrico. Iniciamos a observação na turma da aluna Lívia, de 13 anos que possui síndrome de Down. Na metodologia tradicional iríamos usar o livro didático, um slide e optamos pela metodologia ativa com uso dos Flashcards. Assim por espelhamos um Flashcards com o modelo de circuito simples (Imagem) onde usamos papel alumínio, pilha de relógio e lâmpada de LED. Cabe expor que anteriormente tinha sido passado para casa uma atividade pedindo para a aluna Lívia desenhar um circuito simples, com gerador (pilha), condutor (fio) e receptor (Lâmpada). Ela trouxe para a sala, todo pintado e nesse momento a turma viu sua produção o que no início a deixou tímida, mas depois dos muitos elogios ela se alegrou com sua produção. Ela conseguiu inicialmente comparar com a ajuda da professora a sua produção com a espelhada no slide o que foi fantástico, pois sua atividade foi valorizada em sala. A partir desse momento foi feita a montagem do circuito de forma experimental, ela aprendeu a cortar o papel alumínio para fazer os fios condutores, um colega emprestou a pilha de relógio e ela desenhou da sua forma a lâmpada e pintou.

O circuito da aluna com síndrome de Down estava pronto, a professora observou e ajudou na finalização, ligamos o circuito e lâmpada de LED ligou o que chamou a atenção da aluna de forma grandiosa, observamos o sorriso no seu rosto e um semblante de alegria por ter construído algo tão bonito. Após esse momento as produções de todos os alunos foram apresentadas e começamos a discussão: Para que serve o fio de alumínio? Porque o alumínio e não uma linha? Qual a função da pilha de relógio? O que ocorreu com a lâmpada?

A metodologia ativa foi aplicada nessa aula permitindo uma construção de um modelo que a aluna com deficiência já tinha pesquisado em casa e associado em sala construindo. Não ocorreu um tempo padrão para o término da atividade já que nessa turma a professora tinha duas aulas seguidas, isso favoreceu a construção do modelo. O desenvolvimento cognitivo foi observado positivamente, o motor precisou de um direcionamento do professor e de um aluno monitor. Nessa aula usamos recurso visual, tátil, flashcards com palavras e imagens.

Nesse contexto o estado de ânimo da aluna com síndrome de Down foi positivo e ela conseguiu navegar em um universo experimental dentro da disciplina de ciências. Testar o que se aprende teoricamente forma alunos mais autônomos e capazes de produzir algo dentro de um contexto real.

No dia 07 de Março de 2025, agora para o turno matutino para o aluno portador de TEA escolhemos o tema atonicidade direcionado pela BNCC, no primeiro momento o professor pode apresentar duas situações que instigou a curiosidade do aluno Jonas e no primeiro para conseguir compreender o conteúdo da aula. Fizemos a segunda pergunta: "Vocês já pararam para pensar por que alguns objetos são duros e outros são moles? Aproveitamos o momento e levamos água no estado líquido e sólido (Gelo), Por que a água é líquida e o gelo é sólido? Essa pergunta despertou uma curiosidade e o aluno conseguiu falar que o gelo era sólido, pois era duro, show pois no momento foi o que ele entendeu e foi importante poder ouvi-lo sem perguntar várias vezes. Após esse momento foi lançado uma proposta para ele, o que você pode observar na escola que é sólido e que é líquido? Aí ele saiu apontando a porta, a, cadeira, o lápis do amigo tudo como sólido e a água da minha garrafa e o refrigerante dele como líquido. Surgiu um efeito maravilhoso pois essa relação o fez compreender que existem corpo com estruturas diferentes. Aproveitamos e aprofundamos mais, perguntando sobre as nuvens, no início ele achou que era líquida, mas conversamos e foi apresentado a ele o terceiro estado físico da matéria, o estado gasoso. Parecia que aquele aluno nunca antes tinha feito tal observação, se ele tivesse estudado dessa forma quando menor poderia ter chego no ensino médio com conceitos mais firmes. Na segunda aula desse mesmo dia apresentei um modelo de gamificação educacional chamada Wordwall que aumentou a motivação, engajamento e desempenho do aluno. A Habilidade EF09CI01 (Brasil, 2018) pede para o aluno investigar mudanças de estado físico da matéria e isso foi alcançado nesse momento de forma dinâmica. O Conceito de elementos presentes na molécula de água foi trabalhado e para casa ele levou um desafio, descobrir qual o menor átomo do universo e para que os átomos precisam se unirem. No dia 14 de Março o aluno apresentou o resultado da pesquisa e a aula foi desenvolvida em grupos, onde o aluno pode com massa de modelar de cores variadas formar várias moléculas do cotidiano, ele montou a molécula de água, gás carbônico e gás metano. Conceito de estado físico, átomos e moléculas foram trabalhados com uma introdução teórica e Desenvolvimentos práticos.

O aluno Marcos tem mostrado bastante interesse nas aulas de química, no dia 14 de Março participou de um jogo chamado analise seu tesouro molecular (esse adaptado em sala pelo professo), a turma foi dividida em grupos e o dele recebeu uma caixinha contendo os produtos que seriam os tesouros para serem analisados nela tinha água, óleo, sal e açúcar. Em sala com a ajuda de tubos de ensaio foi solicitado que eles misturassem água e óleo, água com pouco sal e água com muito açúcar. Pedimos para que os alunos escrevessem o que aconteceu quando esses tesouros se misturaram e observassem os que não se misturaram, onde

trabalhamos outro conteúdo abordado na BNCC, a solubilidade, essa é tratada na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) dentro da área de Ciências e Química (Brasil, 2018), especificamente no que diz respeito à exploração de propriedades físicas dos materiais. O professor pede a cada grupo que compartilhe suas conclusões e observações das atividades práticas com toda a turma, o aluno Marcos que tem baixa audição foi escolhido como representante do grupo e foi a frente onde conseguiu mostrar os tudo de ensaio e o resultado do seu grupo. Durante as apresentações, o professor incentivou a participação de todos os alunos, fazendo perguntas para aprofundar a discussão e esclarecer possíveis mal-entendidos e também deixar o grupo homogêneo e o aluno Marcos mais a vontade. Após as apresentações, o professor retoma os conceitos teóricos de solubilidade e pode perguntar por que algumas substâncias se dissolvem facilmente e água e outras não? Essa aula também teve espaço para trabalhar a inclusão onde foi mostrado que como as substâncias são diferentes e se unem de formas diferentes, assim também são os alunos com deficiência eles podem sim estudar junto com os colegas e com ajuda deles responder de forma positiva mesmo diante das diferenças. O professor agradece a participação de todos e pede um feedback rápido sobre a aula. Ele pode perguntar: “O que vocês acharam das atividades práticas”? Na segunda aula do dia montei um kahoot que é uma plataforma de aprendizagem baseada em jogos com imagens de substâncias e perguntando se elas se misturam ou não, trabalhamos o conceito de água solvente universal também. O professor encorajou o aluno a explorar esse recurso em seu próprio tempo e a trazer os comentários para a próxima aula.

Ao valorizar o protagonismo discente e incentivar a construção do conhecimento por meio da experimentação, da resolução de problemas e da colaboração, essas metodologias rompem com o modelo tradicional de ensino, centrado na transmissão passiva de informações.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante dos estudos apresentadas ao longo deste trabalho, é possível concluir que as metodologias ativas tais como aprendizagem baseadas em problemas, simulações experimentais, estudo de caso e Gamificação foram aplicadas no ensino de Química e se mostrou uma estratégia pedagógica eficaz para promover maior engajamento, participação e compreensão dos conteúdos por parte dos estudantes.

Durante este estudo foi possível observar que a Ciência do ensino fundamental e a Química do ensino médio, pode ser trabalhada de forma benéfica envolvendo o aluno de forma mais prática e contextualizada. A utilização de metodologias como a sala de aula invertida, o

ensino por investigação, e o uso de plataforma baseada em Jogos como o Kahoot contribui para tornar o conteúdo mais significativo e aplicável à realidade dos estudantes.

Apesar dos desafios, foi possível observar como a acessibilidade as ferramentas e equipamentos disponíveis nos proporciona desenvolver uma boa aula com os alunos com deficiência e inserir os alunos sem deficiência nesse contexto auxiliando no processo de aprendizagem.

Sabemos que não é um conto de fada, mas objetivos podem ser alcançados com um bom planejamento do tema que se deve trabalhar. Em relação a infraestrutura escolar e à resistência à mudança, os resultados apontam para a necessidade urgente de repensar as práticas pedagógicas no ensino de Ciências. Assim, conclui-se que as metodologias ativas representam não apenas uma alternativa, mas uma evolução no processo de ensino-aprendizagem da Química e da ciências da natureza (ensino fundamental).

As análises que chamaram mais atenção foram: O olhar nas substâncias que se misturam, a lâmpada de LED acendendo no circuito, o analisar na sala objetos sólidos e o kahoot que dinamizou bastante. Foram em média três aulas com cada conteúdo, onde a terceira foi para socializar resultados e conceitos. Citamos aqui a participação indireta da psicopedagoga da escola que por ser também responsável na elaboração das atividades de casa observou com uma certo entusiasmo o retorno desses alunos com deficiência para ela em conversas particulares.

A existência do escrito no laudo médico do estudante não determina até onde o professor e o aluno estão e para onde irão. É de máxima importância que o professor conheça o aluno para que compreenda como ele pode aprender. Ainda há realidades que são muito distintas do que debatemos. O professor ainda subestima bastante a capacidade desses alunos, não planejam atividades e não os vêem com capacidade para aprender. E ainda infantilizam os meios para ensinar mesmo quando se tratam de adolescente e adultos. Escolhem atividades de anos anteriores que aquele determinado aluno está estudando, com figuras infantis, e acreditam ser suficiente para que tenham atividade diária em sala.

Trazemos aqui uma reflexão: É importante refletimos acerca de estratégias através do ensino de ciências que incentivam não apenas a manipulação de substâncias ou objetos, mas que proporcionam o sujeito a cumprir seu papel social recriando o ambiente no qual está inserido. Novas estratégias surgem abordando-se mais além “do como aprender” “para quê aprender”. Substituindo o caráter assistencialista/paternalista do ensino da pessoa com deficiência com o real objetivo do processo de ensino X aprendizagem - o ser cidadão.

Os alunos observados com deficiência ainda precisa ter práticas de desenvolvimento

individual, pode ser estudado junto com outras disciplinas um pouco mais de autonomia. Eles apresentaram sempre com o professor do lado, o aluno monitor do lado para que eles se sentissem confortáveis. Pode ser feita um investigação cautelosa como eles se comportam ao se apresentar sozinhos, sendo o centro das atenções e como podemos enquanto educador contribuir para que essa autonomia seja alcançada, logo a autonomia deve ser buscada, estudada, praticada e analisada no dia a dia da vivência escolar.

REFERÊNCIAS

BARBOSA, M. O. O transtorno do espectro autista em tempos de inclusão escolar: o foco nos profissionais de educação. *Revista Educação Especial*, [S. l.], v. 31, n. 61, p. 299–310, 2018. DOI: 10.5902/1984686X24248. Disponível em: <https://periodicos.ufsm.br/educacaoespecial/article/view/24248>. Acesso em: 3 abr. 2025.

BARBOSA, M. O. Escolarização de estudantes surdos e os profissionais envolvidos: o foco nos dispositivos legais brasileiros. *Revista Exitus*, [S. l.], v. 10, n. 1, p. e020008, 2020. DOI: 10.24065/2237-9460.2020v10n0ID1152. Disponível em: <https://portaldeperiodicos.ufopa.edu.br/index.php/revistaexitus/article/view/1152>. Acesso em: 3 abr. 2025.

BARDIN, Laurence. *Análise de conteúdo*. São Paulo: Edições 70, 2011.

BRASIL. *Constituição da República Federativa do Brasil*. Brasília: Imprensa Oficial, 1988.

BRASIL. Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). *Diário Oficial da União*: seção 1, Brasília, DF, ano 152, n. 127, p. 2-11, 7 jul. 2015.

BRASIL. Ministério da Educação. *Base Nacional Comum Curricular*. Brasília: MEC, 2018. Disponível em: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf. Acesso em: 23 abr. 2025.

CRESWELL, John W.; POTH, Cheryl N. *Investigação Qualitativa e Projeto de Pesquisa: Escolhendo Entre Cinco Abordagens*. Tradução de Magda Lopes. 4. ed. Porto Alegre: Penso – Grupo A, 2014.

DAXENBERGER, Ana Cristina Silva; POLIA, Andreza Aparecida. *Inclusão: do discurso às práticas educacionais*. Curitiba: Appris, 2018.

FARIAS, Maria Eduarda Leão de; LOPES NETO, David; LLAPA-RODRIGUEZ, Eliana Ofélia. Educação especial de estudantes com Síndrome de Down para o autocuidado. *Esc Anna Nery* [online]. 2020, vol. 24, n. 1, e20190129. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ean/a/GdGLzGhTPhLg7gDZGRvLW5x/>. Acesso em: 23 abr. 2025.

LEITE, G. V. M. de C.; DAINEZ, D. Ensino de Ciências da Natureza e recursos didático-pedagógicos no contexto da educação inclusiva: um estudo bibliográfico. *Revista Educação Especial, [S. l.], v. 35, p. e47/1–23, 2022.* DOI: 10.5902/1984686X69720. Disponível em: <https://periodicos.ufsm.br/educacaoespecial/article/view/69720>. Acesso em: 23 abr. 2025.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU). Transformando nosso mundo: a Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável. Nova York: ONU, 2015. Disponível em: <https://brasil.un.org/sites/default/files/2020-09/agenda2030-pt-br.pdf>. Acesso em: 23 abr. 2025

SILVA, André Luís Silva da; DEL PINO, José Cláudio. Metodologias de ensino no contexto da formação continuada de professores. Curitiba: Appris, 2019.

SOUZA, Paulo Henrique de. Metodologias ativas: o que as escolas podem aprender. Belo Horizonte: Conhecimento Editora, 2020.